

ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ: ПРИНЦИПЫ, РАЗВИТИЕ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА.

Бабаева Гузаль Яшиновна

доцент кафедры Банковского учета и аудита ТГЭУ

Бахтиёрова Фарангиз Улугбек кизи ТГЭУ, группа ВИА 20/23

Аннотация. В данной работе рассмотрены сущность и принципы исламского банкинга как альтернативной финансовой системы. Раскрываются основные запреты и инструменты исламского финансирования. Проанализированы этапы развития исламских банков и особенности их регулирования. Особое внимание уделено роли Исламского банка развития. Выявлены основные проблемы и перспективы развития исламского банкинга.

Ключевые слова: исламский бандинг, шариат, рибха, исламские финансы, мурабаха, мушарака, мудариба, исламский банк развития, финансовые инструменты, регулирование банков, прозрачность, IATI.

Annotation. This paper examines the essence and principles of Islamic banking as an alternative financial system. The main prohibitions and instruments of Islamic finance are revealed. The stages of development of Islamic banks and the features of their regulation are analyzed. Particular attention is paid to the role of the Islamic Development Bank. The main problems and prospects for the development of Islamic banking are identified.

Keywords: Islamic banking, Sharia, riba, Islamic finance, murabaha, musharakah, mudariba, Islamic development bank, financial instruments, bank regulation, transparency, IATI.

Аннотация. Ushbu maqolada muqobil moliya tizimi sifatida islom bankining mohiyati va tamoyillari ko'rib chiqiladi. Islom moliyasining asosiy taqiqlari va vositalari ochib berilgan. Islom banklarining rivojlanish bosqichlari va ularni tartibga solish xususiyatlari tahlil qilingan. Islom taraqqiyot bankining roliga alohida e'tibor

qaratilmoqda. Islom bankini rivojlantirishning asosiy muammolari va istiqbollari belgilab berildi.

Kalim cўzlap: Islom bank ishi, shariat, riba, islomiy moliya, murabaha, musharaka, mudariba, Islom taraqqiyot banki, moliyaviy vositalar, banklarni tartibga solish, shaffoflik, IATI.

Введение

На сегодняшний день понятие «Исламский банкинг» является быстро развивающейся финансовой отраслью. Исламский банкинг – это составная часть исламской экономики вместе с исламскими финансами и исламским страхованием, представляющая собой финансовую систему действующая в соответствии с нормами Шариата. Эти нормы имеют четыре источника. Первый – священная книга Коран, который является подлинным и неизменным источником духовных знаний. Книга содержит Божественные откровения, переданные через пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует, в качестве руководства для всех своих последователей. Вторым источником данных законов являются хадисы. Это краткие рассказы о высказываниях и поступках пророка или эпизоды, связанные с ним, которые составляют основу сунну Пророка. Третий источник, формирующий шариатское право, называется «иджма». Иджма – это выработанные авторитетными исламскими учеными решения для конкретного вопроса или случая. В исламской традиции ученые, имеющие право делать самостоятельные выводы из Корана и сунны, называются муджтахидами. Четвертый источник называется «кьяс». Первоначальное значение этого термина происходит от слов «измерять» или «проводить аналогию между двумя вещами». Кьяс – это суждение по аналогии и выработка новых решений муджтахидами по сложным и спорным вопросам на основании прецедента, описанного в Коране или хадисах. При этом следует отметить, что исламский банкинг доступен не только мусульманам и ориентирован на создание справедливых и этичных финансовых отношений, что является главной целью исламского банкинга. Таким образом,

исламский банк – не религиозное учреждение и он строит финансовые отношения на принципах справедливости, прозрачности и разделения рисков. Так как эти принципы универсальны ими может руководствоваться любой человек независимо от веры. Именно поэтому исламские банки успешно развиваются в светских странах таких как Малайзия, Великобритания и Сингапур. Главным отличием исламских банков от традиционных заключается в том, что исламский банк не даёт деньги в долг, а становится полноценным партнером по сделке, то есть он предоставляет капитал и разделяет с клиентом возможные убытки.

Целью данной статьи является предоставление достоверного понятия принципов исламского банкинга и представление его в качестве альтернативной финансовой системы.

Методы

В ходе исследования были использованы как теоретические, так и аналитические методы. Основным методом выступил анализ научной литературы и нормативных источников, регулирующих исламский банкинг. Были изучены труды по исламским финансам, международные стандарты (AAOIFI, IFSB), а также материалы, касающиеся деятельности Исламского банка развития (IsDB). Применялся сравнительный метод, позволивший выявить различия между исламской и традиционной банковской системой. Использовался метод системного анализа, с помощью которого исламский банкинг рассматривался как целостная финансовая система, включающая принципы (шариат), инструменты (мурабаха, мушарака, мудариба, иджара и др.) и институты регулирования. Также использованы аналитический и описательный методы для оценки текущего состояния отрасли и раскрытия сущности основных инструментов.

Результаты

В результате проведенного исследования установлено, что исламский банкинг представляет собой альтернативную финансовую систему, основанную на

принципах шариата, таких как запрет риба (процентов), гарар (неопределенности) и харам (запрещенных инвестиций). Выявлена важная роль Исламского банка развития и положительная динамика его деятельности. Результаты исследования подтверждают, что исламский банкинг обладает значительным потенциалом развития, однако требует дальнейшего совершенствования нормативной базы и расширения финансовых инструментов.

Обсуждение

В исламском финансировании деньги воспринимаются не как товар для продажи, а как инструмент обмена. В качестве предмета сделки между банком и клиентом выступают реальные активы, имущество или участие в совместном предприятии, при этом обе стороны несут соответствующие риски. Исламское финансирование включает три основных запрета:

1. Риба — запрет на проценты. Деньги — средство обмена, а не товар, который можно продавать с процентами. По этой причине исламские банки не выдают кредиты под проценты. Прибыль и риски делятся между всеми участниками сделки.
2. Гарар — запрет на неопределённость или чрезмерный риск. Сделки с рисками или контракты, в которых нет чётких цен и сроков, могут привести к несправедливому обогащению одной стороны. Поэтому условия договора должны быть ясными и понятными.
3. Харам — отказ от запретных инвестиций. Исламское финансирование не допускает инвестиции в харам индустрию. Например, в компании, которые производят алкоголь или табачные изделия. Деньги используются для создания ценностей, которые приносят пользу, а не вред.¹⁶

Все операции в исламском финансировании должны быть связаны с конкретными активами, товарами или услугами. Средства предоставляются не для

¹⁶ Исламское финансирование в Узбекистане (<https://azizovpartners.uz/ru/memos/islamskoe-finansirovanie-v-uzbekistane/>)

спекуляций с деньгами, а для реальной экономической деятельности. Основными видами услуг по исламскому финансированию являются:

Муробаха (Предоставление услуги финансирования на основе отсроченной продажи) - это форма исламского финансирования, при которой МФО (микрофинансовые организации) по заявлению клиента приобретает необходимый ему товар у продавца и затем продает его клиенту с заранее согласованной наценкой и отсрочкой платежа. Цена товара и размер наценки фиксируются в договоре заранее и не могут зависеть от будущих или неопределенных показателей. Клиент осуществляет оплату в согласованные сроки, в том числе может погашать сумму в рассрочку.

Объектом мурабахи не могут быть денежные средства, валюта, криптоактивы, золото и серебро.

Исломий ижара (покупка помещения и передача его в аренду) - это форма финансирования, при которой МФО приобретает имущество и передает его клиенту во временное пользование на основании договора аренды. Услуга предоставляется на основании заявления клиента. В договоре обязательно фиксируются срок аренды, график и размер платежей. Для предоставления объекта в исламский лизинг, МФО должно принадлежать право собственности на данный объект.

МФО несет ответственность за любые дефекты предоставленного имущества. Расходы на капитальный ремонт предоставляемого объекта покрывается за счет МФО, в то время когда техническое обслуживание и текущий ремонт – за счет клиента. Также МФО, для минимизации рисков, связанных с возможными недобросовестными действиями (бездействиями) клиента, имеет право потребовать обеспечение от клиента (залог, гарантия, задаток). Например, в случае отказа клиента от принятия исламского лизинга, задаток может быть использован для покрытия фактических убытков МФО.

Ижара мунтахийя биттамлик (предоставление помещения в аренду с условием его последующей покупки). МФО и клиент могут заключить договор Исломий ижара, по которому клиент в дальнейшем получает право выкупить объект аренды. Право собственности на объект передается клиенту только отдельным договором.

Салам (Предоставление услуги финансирования на основе предоплаты) - это вид исламского финансирования, при котором МФО выплачивает клиенту полную сумму авансом за товар, который будет поставлен в будущем. Данный инструмент предназначен для поддержки производителей и предпринимателей, которым необходимы оборотные средства до момента изготовления или поставки продукции. Объектом салама могут быть товары, которые являются взаимозаменяемыми, могут быть точно определены по количеству и качеству, поддаются взвешиванию, измерению или подсчету. Деньги, криптоактивы, золото и серебро не могут быть объектом салама.

Музораба (Предоставление услуги финансирования на основе распределения прибыли) - это форма исламского финансирования, представляющая собой форму партнерства, при которой МФО предоставляет капитал для ведения бизнеса (Рабуль мал), а клиент управляет бизнесом (Мудариб). Прибыль распределяется между сторонами в заранее согласованных долях. Если возникают убытки — их несет МФО (в пределах вложенного капитала), за исключением случаев недобросовестных действий или нарушений со стороны клиента. Капитал может предоставляться в денежной форме или в виде материальных активов с четко определенной стоимостью.

Мушорака (Предоставление услуги финансирования на основе распределения прибыли и убытков) - это форма исламского финансирования, основанная на партнерстве, то есть МФО и клиент совместно инвестируют средства или активы в проект и участвуют в прибыли и рисках. Прибыль распределяется между

сторонами в заранее согласованных долях. Убытки распределяются пропорционально долям участия в капитале.

В рамках партнерства, управление проектом может осуществляться всеми партнерами совместно либо передаваться одному из них по договоренности. После фактического возникновения убытков участник может добровольно принять на себя большую часть или даже все убытки. [1]

Сукук - это исламские финансовые инструменты, часто называемые «исламскими облигациями», которые соответствуют нормам шариата. В отличие от традиционных облигаций, сукук не предполагают выплату процентов (риба), а предоставляют инвесторам долю в праве собственности на активы, проекты или инвестиционную деятельность, приносящую доход. Доход по сукук формируется не за счёт фиксированного процента, а через прибыль, генерируемую базовым активом (например, аренда, торговые операции или инвестиционные проекты). Таким образом, держатели сукук получают доход, основанный на реальной экономической деятельности и разделении рисков. [2]

Различия между сукук и обычными облигациями заключаются в следующем:

Облигации	Сукук
По облигациям выплачивается фиксированный процент.	Сукук соответствуют нормам шариата, избегая «риба».
Облигации отражают долговое обязательство.	Сукук отражают право собственности на актив.
Активами, являющимися обеспечением по облигациям, могут быть товары или услуги, противоречащие исламу.	Активы, являющиеся обеспечением по сукук, соответствуют нормам шариата.
Ценообразование по облигациям зависит от кредитного рейтинга эмитента.	Цены сукук определяются исходя из стоимости активов, предоставляемых в качестве обеспечения.

Прибыль от облигаций зависит от фиксированного процента, делая облигации ростовщическими (риба).	Стоимость сукук может увеличиться в случае роста стоимости активов.
Продажа облигаций представляет собой продажу долга.	Продажа сукук представляет собой продажу активов, предоставляемых в качестве обеспечения.
Покупатель выступает в качестве займодавца, а эмитент облигаций – в качестве заемщика. Заём является «риба», поскольку по нему установлен фиксированный процент.	Покупатель приобретает актив, обладающий стоимостью, а не является стороной договора скрытого займа.

Таблица 1.¹⁷

Регулирование исламского банкинга.

Современная система регулирования и надзора индустрии исламских финансовых услуг представлена следующими международными финансовыми институтами:

- Организация бухгалтерского учета и аудита для исламских финансовых институтов (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, AAOIFI);
- Совет по исламским финансовым услугам (Islamic Financial Services Board, IFSB);
- Международный исламский финансовый рынок (International Islamic Financial Market, IIFM);
- Генеральный совет исламских банков и финансовых институтов (General Council for Islamic Banks And Financial Institution, CIBAFI);

¹⁷ <https://aecsd.org/activities/consult-materials/3812/>

- Международный исламский центр урегулирования споров и коммерческий арбитраж (International Islamic Centre for Reconciliation and Arbitration, IICRA);
- Международное исламское рейтинговое агентство (Islamic International Rating Agency, IIRA);
- Международная корпорация по управлению ликвидностью (International Islamic Liquidity Management Corporation, IILM). [3]

В настоящее время система регулирования индустрии исламских финансовых услуг охватывает широкий спектр организаций, которые занимаются бухгалтерским учетом и аудитом, надзором и пруденциальным регулированием, управлением рисками и ликвидностью, стандартизацией продуктов и услуг, урегулированием споров и оценкой качества предоставляемых услуг. Исламские регулирующие организации в своей работе придерживаются передовых международных стандартов и положений, а также объединяют в своих рядах ведущие международные финансовые структуры, включая МВФ, Всемирный Банк, Центральные банки развивающихся стран и другие. Важную роль в совершенствовании системы регулирования исламских финансов играет Исламский банк развития.

Исламский банк развития (ИБР) - это многосторонняя финансовая организация, специализирующаяся на исламском финансировании развития инфраструктуры. ИБР относится субрегиональным банкам развития. В отличие от международных, региональных и национальных институтов развития субрегиональные банки призваны способствовать развитию экономики и интеграционных процессов на территории нескольких близлежащих регионов или в регионах их влияния и операционной деятельности. Решение о создании Исламского банка развития было

принято на совещании министров финансов «Организации Исламская конференция» (ОИК)¹⁸ 18 декабря 1973 г.

Исламский банк развития (IsDB) начал свою деятельность 20 октября 1975 года, после завершения всех организационных и подготовительных работ, а также подписания уставов. Крупнейшими акционерами IsDB на 2023 год являются Саудовская Аравия (26,57%), Алжир (10,66%) и Иран (9,32%)¹⁹. Главной целью создания и деятельности банка является поддержание экономического и социального прогресса в странах мусульманского мира и расширение взаимного сотрудничества в соответствии с законами Шариата. В настоящее время ИБР располагает значительным собственным капиталом, имеет устойчивое финансовое положение и высокий международный кредитный рейтинг.

Штаб-квартира банка находится в Саудовской Аравии, в городе Джидда. Региональные офисы банка были открыты в Марокко (1994 г.), в Малайзии (1994 г.), в Казахстане (1997 г.), в Сенегале (2008 г.), в Индонезии, Турции и Бангладеш. Банк также имеет свои представительства в 13 странах-членах: Азербайджане, Афганистане, Бангладеш, Гвинее, Индонезии, Иране, Йемене, Нигерии, Пакистане, Сьерра-Леоне, Судане и Узбекистане. [4]

ИБР учредил специализированные организации и фонды, образующие Группу ИБР. В состав Группы Исламского банка развития входят следующие организации:

- Исламский банк развития (Islamic Development Bank, IDB) – ИБР;
- Исламская корпорация по развитию частного сектора (Islamic Corporation for the Development of the Private Sector, ICD) – ИКРЧС;

¹⁸ «Организации Исламская конференция» была основана на международной конференции глав мусульманских государств в Марокко в г. Рабат 25 сентября 1969 г. Целью создания организации было обеспечение солидарности мусульманских стран в социальной, экономической и политической сферах.

¹⁹ <https://www.publishwhatyoufund.org/dfi-index/2023/isdb/>

- Исламская корпорация по страхованию инвестиций и экспортного кредитования (Islamic Corporation for Insurance of Investments and Export Credits, ICIEC) – ИКСИЭК;
- Международная исламская торгово-финансовая корпорация (International Islamic Trade Finance Corporation, ITFC) – ИТФК;
- Исламский институт исследований и обучения (Islamic Research and Training Institute, IRTI) – ИИИО.

Рисунок 1. – Организации, входящие в Группу ИБР²⁰

В 2024 году Группа Исламского банка развития (IsDB) добилась значительного прогресса: совокупный объем одобренных кредитов достиг впечатляющей суммы в 194,8 млрд долларов США, что значительно больше, чем 150,0 млрд долларов США в 2020 году. Годовой объем одобренных кредитов в 2024 году вырос до 13,2 млрд долларов США с 11,7 млрд долларов США в 2023 году. Вклад различных структур Группы составил: 7,3 млрд долларов США от Международной исламской корпорации торгового финансирования (IsDB-OCR), 5,1 млрд долларов США от IsDB-OCR, 663 млн долларов США от Исламской корпорации развития частного сектора, 46,6 млн долларов США от Исламского фонда солидарности в целях

²⁰ <https://www.isdb.org/>

развития и 12,9 млрд долларов США в рамках страхования инвестиций и экспортного кредитования (IsDB-OCR). В финансовом плане показатели Исламского банка развития (IsDB) в 2024 году продемонстрировали уверенный рост: чистая прибыль составила 388,1 млн исландских динаров (рост на 22,5% по сравнению с 2023 годом), что обусловлено высокими результатами во всех основных направлениях деятельности Банка и благоприятными рыночными условиями, несмотря на проблемы, связанные с увеличением резервов на покрытие убытков по нестабильным и затронутым конфликтами странам. Выдающиеся достижения Исламского банка развития (IsDB) стали возможны благодаря постоянной поддержке акционеров, включая многочисленные вливания капитала посредством общего увеличения капитала и специальных увеличений капитала (SCI).

Вывод: В 2024 году Исламский банк развития (IsDB) продемонстрировал устойчивость и приверженность делу, предоставив необходимую финансовую помощь странам-членам в условиях растущих трудностей и продолжающихся гуманитарных кризисов. Чистый объем одобренных грантов достиг 13,2 млрд долларов США, что на 12,3% больше, чем в предыдущем году. Этот рост отражает постоянные усилия Банка по поддержке стран-членов в решении ряда насущных проблем, включая продовольственную безопасность и укрепление устойчивости после конфликтов в Восточной Европе, Африке и на Ближнем Востоке.²¹

Проблемы

Исламские банки сейчас развиваются, но у них есть ряд проблем. Во-первых, им сложнее конкурировать с обычными банками, потому что у них меньше финансовых инструментов и инвесторы чаще избегают высоких рисков. Из-за этого рынок развивается медленнее.

²¹ <https://www.isdb.org/> Сайт Исламского банка развития (ИБР), годовой отчет за 2024 год: https://2024.ar.isdb.org/wp-content/uploads/2025/05/IsDB_AR24_Introduction_EN_web.pdf

Во-вторых, пока слабо развита инфраструктура — например, не хватает инструментов для управления ликвидностью, поэтому банкам приходится держать больше свободных денег. Также есть проблема с регулированием: единых и полностью эффективных правил для исламских банков пока нет, хотя над этим работают международные организации.

При этом у исламских банков есть и плюсы — во время финансовых кризисов они показали себя более устойчивыми, чем традиционные банки. В будущем их развитие возможно за счёт улучшения законов, появления новых финансовых инструментов и более активного участия в мировой финансовой системе.

Рекомендации

- Исламский банк развития должен обеспечить доступ к своей базе данных проектов и своевременно раскрывать информацию обо всей осуществляемой деятельности.
- Исламский банк развития (IsDB) должен стать издателем, поддерживающим стандарты IATI, и раскрывать всю информацию об инвестициях в соответствии со стандартом IATI.
- Необходимо разработать политику доступа к информации в соответствии с передовыми отраслевыми практиками и с учетом принципов, изложенных в инструменте прозрачности финансовых институтов развития Publish What You Fund.
- Исламский банк развития (IsDB) должен раскрывать информацию на уровне организации об управлении воздействием, включая свой подход к управлению воздействием, отраслевые/страновые стратегии и результаты оценок.
- Необходимо создать независимый механизм подотчетности и разработать политику, регулиующую раскрытие информации о его присутствии местным сообществам.
- Необходимо разработать политику заблаговременного раскрытия информации, охватывающую, как минимум, проекты с высоким риском, и раскрывать информацию об инвестициях в соответствии с этой политикой.

- Исламскому банку развития следует принять политику свободного, предварительного и информированного согласия (FPIC).²²

Выводы

В целом можно сказать, что исламский банкинг - это не просто альтернативная, а более этическая модель финансовой системы, которая строится на принципах справедливости, прозрачности и разделения рисков. В отличие от традиционных банков, здесь деньги не выступают товаром, а все операции связаны с реальными активами и экономической деятельностью. Это делает систему более устойчивой и менее подверженной финансовым кризисам. В ходе исследования выяснилось, что исламский банкинг активно развивается в ряде стран и постепенно укрепляет своё положение в международной финансовой среде. Наибольшую поддержку оказывает Исламский банк развития, финансирующий ключевые проекты и поддерживающий экономику стран-участниц. Тем не менее, у этой модели есть свои вызовы: ограниченный набор финансовых инструментов, трудности с нормативно-правовым регулированием и слабая развитость инфраструктуры в отдельных регионах. Это замедляет темпы роста и затрудняет конкуренцию с классическими финансовыми учреждениями. Несмотря на сложности, у исламского банкинга есть значительный потенциал. При условии совершенствования законодательства, повышения прозрачности и разработки новых финансовых продуктов, он сможет ускорить своё развитие и стать полноценным элементом мировой финансовой системы.

Список литературы

1. Журавлев, А.Ю. Исламский банкинг / А. Ю. Журавлев; Институт востоковедения РАН. — 2-е изд., стер.. — Москва : Садра, 2020. — 228 с.. — (Экономика и право).

²² Индекс прозрачности финансовых институтов развития на 2025 год (publishwhatyoufund.org)

2. Журавлев, А.Ю. Теория и практика исламского банковского дела / А.Ю. Журавлев. — Москва : Институт востоковедения РАН, 2002.
3. Мазурина Т.Ю., Шарипов Ш.Ф. Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес». «Банковское регулирование и надзор в традиционных и исламских финансах: сравнительный анализ и особенности реализации».
4. Андрианов В.Д. Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес», «Исламский Банк Развития Бизнеса (ИБР) и особенности исламского банкинга».
5. Озиев, Г.Б. Контрактная основа исламского банкинга / Г. Б. Озиев, М. Яндиев; рецензенты: Р. Аббясов [и др.]. — Москва : Исламская книга, 2015.